

magnet

April 2013 Nr. 4 100. Jahrgang

Wesentlich werden

Von der Appenzellwerdung zur Trennung

und darüber hinaus

Am Anfang stehen zwei Hypothesen: Erstens, die Aufnahme in den Bund der Eidgenossen ist nur ein Etappenziel in einer Entwicklung, die im 14. Jahrhundert beginnt und mit der Landteilung 1597 mindestens für die inneren Rhoden einen vorläufigen Abschluss findet. Und zweitens: Bei einer genauen Betrachtung des Landes zwischen Säntis und Bodensee sind wenigstens vier Regionen voneinander zu unterscheiden: 1. Appenzell und Umgebung mit Gais, 2. das Appenzeller Hinterland, 3. das Appenzeller Vorderland mit Obereggen und 4. das Steuerparadies am südlichen Rand von St. Gallen. Aber beginnen wir von vorne, denn Hypothesen brauchen Begründungen, wenn sie nicht leere Behauptungen sein wollen.

Die Aufnahme in den Bund

Die Vorgeschichte ist lang ... Seit dem 9. Jahrhundert sind Flurnamen auf appenzellischem Gebiet in Urkunden bezeugt. Das 1071 erstmals erwähnte Abbacella war ein Gutshof des Klosters St. Gallen, bei dem die abhängigen Bauern ihre Abgaben zu deponieren hatten. In der gleichen Zeit entstand vor den Toren des Klosters die Stadt. Das Umland, die Ämter Appenzell, Urnäsch, Hundwil, Gais und Teufen, ist 1379 erstmals mit einem gemeinsamen Siegel als «Appenzelle daz Land» bezeugt, nachdem es durch Vermittlung der Stadt St. Gallen dem Schwäbischen Städtebund beigetreten war. Die fünf Ämter mit Trogen verbündeten sich zu Beginn des 15. Jahrhunderts mit der Stadt St. Gallen und dem unter eigenem Siegel auftretenden Herisau zum gegenseitigen Schutz «alter Rechte».

« Das 1071 erstmals erwähnte Abbacella war ein Gutshof des Klosters St. Gallen »

1402 kam es zu einem Aufstand und der Plünderung der äbtischen Burg Clanx bei Appenzell. Zwei Schiedssprüche der Bodenseestädte, zu denen der Abt von St. Gallen mit Konstanzer Bürgerrecht zählte, stärkten den Abt und führten zur Auflösung des Bündnisses. Die Stadt St. Gallen akzeptierte das – und auch ein Teil der Appenzeller Gemeinden war kompromissbereit. Der Konflikt jedoch erhielt eine neue Dimension, als

Schwyz den Stand Appenzell in sein Landrecht eintreten liess und vor Ort auf diktatorische Weise die Führung übernahm. Innereidgenössisch begann sich Zürich zu wehren, und auch Österreich mit Machtansprüchen in der Ostschweiz trat auf den Plan. 1403 und 1405 prallten die unterschiedlichen Parteien in den sogenannten Appenzeller Kriegen bei Vögelinsegg und am Stoss aufeinander. Die Dominanz von Schwyz wurde mit dem Burg- und Landrechtsvertrag, den die Appenzeller mit den sieben eidgenössischen Orten (ohne Bern) 1411 schlossen, von Seiten der Eidgenossenschaft beendet. Mit diesem Vertrag wurden die kriegslüsteren Appenzeller domestiziert und für die nächsten Jahrzehnte entmündigt. 1452 wurde ihnen durch Bündniserneuerung der Status eines Zugewandten Ortes zuerkannt. Obwohl fortan eifrig an den kriegerischen Handlungen der Eidgenossen beteiligt, durften die Appenzeller weder an den Tagsatzungen dabei sein noch einen Anteil an der Kriegsbeute in Anspruch nehmen. Im Gegenteil: Die Eidgenossen hielten sich alle Optionen offen. Sie schlossen ähnliche Bündnisse auch je mit der Abtei und der Stadt St. Gallen, womit sie weiterhin ihr Interesse an der gesamten Ostschweiz dokumentierten. Dass es schlussendlich gelang, am 17.12.1513 nach drei von den Schirmorten des Klosters St. Gallen abgelehnten Anträgen als 13. Ort in den Bund der Eidgenossen aufgenommen zu werden, hat mehr mit einem Zufall, namentlich der innereidgenössischen Krise nach dem Dijonerzug, denn mit einer logischen Abfolge zu tun und war auch nicht das Ende der Abhängigkeit vom Kloster. Die Appenzeller kamen mit ihrem neuen Status in die Gunst von Pensionsgeldern, was es ihnen ermöglichte, sich bis 1566 von den letzten finanziellen Lasten gegenüber der Abtei zu befreien.

Der Weg zur Trennung

Die Bündnisvielfalt und die Abhängigkeiten in verschiedene Richtungen zeigen, wie komplex die Ausgangslage war, als ab 1522 die Reformation politisch in Erscheinung trat. Der Reformator Huldrych Zwingli hatte in der Humanisten- und Buchdruckstadt Basel studiert, war als Feldprediger in Novara und Marinano mit eidgenössischen Truppen in päpstlichen Diensten unterwegs und ab 1519 als Prediger am Grossmünster Zürich tätig. Zu seinem breiten Bekannten- und Freundeskreis gehörten neben Vadian auch Ap-

Lebensraum
Appenzel-
lerland – an
Gemein-
samkeiten
wachsen.

Bild hmz

penzeller Geistliche, deren Einsatz für die neue Lehre in verschiedenen Kirchhören auf fruchtbaren Boden fiel. Der appenzellischen Obrigkeit gelang es, ausgleichend tätig zu sein, was nicht ganz einfach war, da zusätzlich die Täufer im Land Fuss fassten und noch radikalere Reformen und Veränderungen forderten. Während der alte und der neue Glaube auf den obrigkeitlichen Schutz zählen durften, wurden die Täufer polizeilich verfolgt. Die Landsgemeinde 1525 beschloss das «Kirchhöreprinzip», wonach jede Kirchhöre sich für eine der beiden Glaubensrichtungen zu entscheiden hatte. Die äusseren Rhoden und das damals zu den inneren Rhoden zählende Gais entschieden sich für die Reformation – mit Ausnahme von Herisau, das erst 1529 dazustiess. Die Kirchhöre Appenzell verblieb mehrheitlich beim alten Glauben. Das paritätische Zusammenleben funktionierte vor Beginn der katholischen Reform und so lange die gemeinsamen Interessen die gleichen waren. Letztere waren in den 1530er bis 1580er Jahren vor allem die auf Frankreich ausgerichtete Bündnispolitik und der Gegensatz zur wirtschaftlich sukzessive stärker werdenden Stadt St. Gallen. Mit dieser zerstritt sich das Land Appenzell, weil es deren Leinwandschau- und -handelsmonopol nicht mehr akzeptieren wollte. Der sogenannte Bannerhandel um einen in der Schlacht bei Vögelinsegg eroberten sanktgallischen Banner und die Verstimmung wegen eines auf einem Kalenderblatt dargestellten Appenzeller Wappentieres als Bärin, das von einem städtischen Bären besprungen wird, sind Beispiele für die politisch

angespannte Lage zwischen Stadt und Land. Innerhalb des Landes begannen innerrhodische Staatsmänner den politischen Verbindungen zur Innerschweiz, die vor allem mit dem gemeinsamen Interesse an Solddiensten verbunden waren, eine religiöse Komponente zu verleihen. Während in den äusseren Rhoden katholische Bräuche abgeschafft wurden, erlebten diese in der Kirchhöre Appenzell im Zuge gegenreformatorischer Strömungen eine Wiederbelebung. 1586 wurden die Kapuziner nach Appenzell berufen. Gleichzeitig sorgte der Kalenderstreit um die Einführung des gregorianischen Kalenders, den die Reformierten ablehnten, für Zündstoff. 1588 luden die fünf katholischen Orte der Eidgenossenschaft das Land Appenzell zum Beitritt ins Sold- und Militärbündnis mit Spanien ein. Alle diese Ereignisse verstärkten die Spannungen zwischen den inneren und den äusseren Rhoden.

Infolge eines 1588 abgeschlossenen Glaubensvertrags wurde die reformierte Minderheit in der Kirchhöre Appenzell zur Konversion oder Auswanderung gezwungen. Als Reaktion darauf vertrieben auch die Kirchhören der äusseren Rhoden die Andersgläubigen aus ihren Dörfern. Die Angelegenheit zog sich in die Länge und gipfelte 1596 im Entscheid der Kirchhöre Appenzell, sich ohne Einwilligung der äusseren Rhoden mit dem katholischen Spanien zu verbünden, ein Entscheid, der letztlich auch ein wirtschaftlicher war, denn der Solddienst verschaffte den jungen Männern Arbeit und füllte die Kassen. Im reformierten Aus-

Christlicher
Glaube als
Versöhnungs-
treiber oder
weiterhin
Spaltpilz?

Bild hmq

serrhoden wurden die überschüssigen Kräfte zunehmend im Sektor der Textilverarbeitung eingesetzt. – Der weitere Verlauf des innerappenzellischen Konflikts ist bekannt: Sechs eidgenössische Schiedsrichter verhandelten mit den beiden Parteien, die vorher an je zwei Landsgemeinden in Hundwil und Appenzell die Teilung beschlossen hatten. Am 8. September 1597 wurde der Landteilungsbrief besiegelt.

Fazit

Kommen wir zurück auf die eingangs skizzierte zweite Hypothese: Sie ist entscheidend dafür, dass sich zwar im weiteren Verlauf der Geschichte das Bild eines bäuerlich-katholisch-konservativen Innerrhoden, umgürtet von einem unternehmerisch-protestantisch-weltöffenen Ausserrhoden verfestigt hatte, dass aber doch beim genauen Betrachten die Frontstellungen nie so eindeutig waren. Erstens gibt es aller Gegensätze zum Trotz Gemeinsamkeiten, welche erst im Laufe der Zeit entstanden sind. Zu denken ist an die Appenzeller Volksmusik, den Appenzeller Witz, die Appenzeller Bauernmalerei, den Tourismus, die Alpfahrt, die Viehschau oder das Appenzeller Haus. Zweitens entstanden aus den sechs äusseren Rhoden Urnäsch, Herisau, Hundwil, Gais, Teufen und Trogen bis 1749 durch Abspaltung 20 Gemeinden. Die eindeutige Grenzziehung zwischen Oberegg und Reute erfolgte erst durch einen Bundesbeschluss im Jahr 1870. Drittens bestanden (und bestehen) seit der Landteilung auch innerhalb

Ausserrhodens Gegensätze, und zwar zwischen den Rhoden hinter der Sitter und den Rhoden vor der Sitter. Dies führte in den 1730er Jahren beinahe zu einem Bürgerkrieg, der als «Landhandel» in die Geschichte eingegangen ist. Zwischen 1647 und 1858 bestand ein Doppelregiment, das heisst, dass mit Ausnahme der Schreiber und Weibel sämtliche Landesämter zweifach besetzt waren und beide Landesteile, die Gemeinden hinter der Sitter und die Gemeinden vor der Sitter, je einen Kleinen Rat bestellten. Ausserrhoden hat kein Zentrum, in der Verfassung ist kein Hauptort definiert. In jüngster Zeit haben sich die stadtnahen Gemeinden, an vorderster Stelle Teufen und Speicher, zum steuerünstigen Wohnparadies für finanzkräftige Personen häufig fortgeschritteneren Alters entwickelt.

Wenn wir den künftigen Herausforderungen, die an unsere Gemeinden, Bezirke und an die Kantone herangetragen werden, mit Offenheit begegnen wollen, so brauchen wir das Wissen darum, dass es nie ein «So-war-es-schon-immer» gegeben hat. Wir brauchen auch das Wissen darum, dass die Topographie seit jeher die inneren Rhoden mit Gais, das Land hinter der Sitter, das Appenzeller Vorderland mit Oberegg und die stadtnahen Gemeinden voneinander unterscheidet – und dass der Referenzpunkt für das ganze Appenzellerland seit jeher St. Gallen war und bleiben wird.

Heidi Eisenhut

Heidi Eisenhut ist Historikerin und seit 2006 Leiterin der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden in Trogen.